

Євдокимова Н.О.

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний
університет імені Пуліпа Орлика», м. Миколаїв

**ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ
РОЗВИВАЛЬНОЇ ОСВІТИ**

**CIVILIZATION PREREQUISITES FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE MODEL OF DEVELOPMENTAL EDUCATION**

Children of the new generation understand technology better, demonstrate a high level of work capacity to achieve short-term goals and at the same time make less friends, and as a result, they have a decline in the ability to communicate with others, empathy, and empathy. Therefore, the conditions of traditional training, aimed at obtaining fundamental system knowledge by methods of subject-object training, are already ineffective, both for those who teach and for those who are taught. Therefore, the formation of soft skills in students during educational activities is necessary.

Keywords: *new generation, modern children, soft skills, educational activity.*

Сучасних дітей називають поколінням епохи цифровізації («цифрове покоління», «цифрові люди»), бо вони пов'язані між собою за допомогою мережі Інтернет, YouTube, мобільних телефонів, SMS і MP3-плеєрів. Для цього покоління характерні інтровертованість, тяжіння до індивідуалізму, самовпевненість і спрямованість на успіх. У них не виникає труднощів при знаходженні інформації в Інтернеті, створенні медіа-контенту на основі власного сприйняття медіа-продукції й інформаційних потоків.

За результатами досліджень американського дитячого психолога Ш. Постнік-Гудвіна (Дж. Гудвин., 2004), у більшості сучасних дітей виявляються такі характерні якості, які слід урахувувати при організації освітнього процесу:

– нетерплячість, оскільки зростають вони в оточенні мас-медіа і звикають до того, що їхні бажання завжди виконуються у віртуальному світі, не розуміючи того, що в реальному житті недостатньо просто натиснути на кнопку;

– зосередженість на короткострокових цілях – у всьому прагнуть отримати негайні результати, як в Інтернеті;

– фрагментарність образного мислення, оскільки виховані не на книгах, а міні-новинах, формат-твітах, статусах соціальних мереж;

– уповільненість у формуванні комунікативних навичок, оскільки збільшується комунікативна прірва між дітьми й батьками та існує розрив ланцюжка соціального наслідування і передачі досвіду,

– виконавська позиція, конформізм.

Отже, діти нового покоління краще розуміються у техніці, демонструють високий рівень працездатності для досягнення

короткотривалих цілей і при цьому менше товаришують, і як наслідок, у них спостерігається спад здатності до спілкування з іншими, співпереживання, емпатії.

Відтак, умови традиційного навчання, спрямованого на отримання фундаментальних системних знань методами суб'єкт-об'єктного навчання, є вже неефективними, як для тих, хто навчає, так і для тих, кого навчають. Тож необхідним є формування в учнів soft skills під час освітньої діяльності, яке в Новій українській школі визнається ефективним рушійним чинником.

Для досягнення успіху, враховуючи цивілізаційні особливості сучасного покоління, в освітній діяльності педагог має:

- структурувати навчальний матеріал й проєктувати освітній процес у цілому, враховуючи, що сучасні діти живуть у «впорядкованому світі» і для них важлива логічність, послідовність, визначеність термінів початку та закінчення діяльності;

- висувати перед учнями зрозумілі й реальні цілі (діти готові працювати максимально ефективно, проте для цього вони повинні знати, що саме вимагається від них, навіщо їм потрібна певна інформація, де і як вони можуть застосувати набутий досвід);

- застосовувати методи, засновані на співпраці (ігри, соціальні і дослідницькі проєкти, експерименти), що спряцьовуватимуть на розвиток окремих якостей особистості (рефлексивних, емоційно-вольових рис характеру, комунікаційних тощо);

- ефективно використовувати час;

- спілкуватися усно, використовуючи методики активного слухання, рефлексії, які стимулюють пам'ять, сприяють динамічності освітнього процесу, розвитку комунікативних навичок, виробленню навичок соціалізації;

- «керувати мудро», надаючи дітям можливість демонструвати більш глибокі знання у деяких питаннях, у яких учитель менше обізнаний;

- проявляти щирий інтерес до дітей, бо вони цінують учителів, не тих, «хто все знає краще учнів», а які надають можливість продемонструвати знання, досвід школярам;

- залучати учнів до довготривалих проєктів, що сприяє розвитку їхньої вольової сфери, наполегливості, терпіння;

- надавати певну свободу в освітній діяльності, користуватися власним алгоритмом дій, досвідом під час виконання завдань, ознайомлювати з критеріями оцінювання.

Максимальне наближення освітніх умов до життя – основна умова освітньої діяльності, щоб вона була для дітей цікавою, мотивованою, а значить, успішною. Саме до цього закликає нас Нова українська школа.